

KASHTA TIKISHDA QO‘LLANILADIGAN NAQSH ELEMENTLARINING RAMZIY MA’NOLARI TAHLILI

Qodiriy Firdavsxon Nodirjon qizi

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Kostyum dizayni yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
fkadiri1822@mail.ru

Raxmatullayeva Umida Saydazimovna

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Kostyum dizayni kafedrası, f.f.n., professor
uraxmatullayeva@mail.ru

Mirziyodova Komila Baxodir qizi

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
“Tikuv buyumlari texnologiyasi va konstruksiyasi” kafedrası
doktoranti

ANNOTATSIYA Maqolada o‘zbek milliy kashtachilik san’ati va voha kashtachiligi buyumlari haqida ma’lumotlar berilgan. Kashtachilik naqshlarining turlari va ularning o‘ziga xos ramziy ma’nolari bayon etilgan va namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kashta, naqsh, ramz, kompozitsiya, islmiy, geometrik, bezak, rang.

ABSTRACT The article provides information about the Uzbek national embroidery art and oasis embroidery items. Types of embroidery patterns and their unique symbolic meanings are described and examples are presented.

Key words: embroidery, pattern, symbol, composition, islmi, geometric, decoration, color.

KIRISH

O‘zbek madaniyatida chuqur ildizlariga ega bo‘lgan kashtachilik san’ati o‘zining yorqinligi, rang-barangligi, turli ramziy ma’noga ega naqshlarni o‘zida mujassam etgani bilan nafaqat kiyim-kechak, balki uy-ro‘zg‘or buyumlari va uylarning ichki qismini ham bezatishda keng foydalanilgan. Mohir xalq hunarmandlari tomonidan yaratilgan o‘zbek kashtachiligi o‘zining nafis gul naqshlari, uyg‘un ranglar palitrasi, bir biriga to‘la mutanosib naqsh kompozitsiyasi, aniq ijro texnikasi bilan ajralib turadi.

O‘zbekistonda kashta tikish an’anasi asrlarga borib taqaladi. Buni arxeologik topilmalar, turli uy-ro‘zg‘or buyumlarini bezab turgan murakkab naqsh choklari ko‘rsatib beradi. Kashta naqshlari tushirilgan sochiq, dasturxon, maxsus marosimlar va kundalik kiyim-kechaklar, sharflar, bosh kiyimlar kabi kashtachilik namunalari o‘zbek madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lib, kashtachilik san’ati bu buyumlarga go‘zallik va ramziylik baxsh etib kelgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O‘zbekistonda kashtachilik san’ati mamlakatning turli hududlarida keng tarqalgan. O‘zbekistonning shimoliy mintaqasida joylashgan Xorazm vohasi o‘zining an’anaviy liboslarida aks etgan boy madaniy merosi bilan o‘zbek amaliy san’atida o‘z o‘rniga ega voqa hisoblanadi. Xorazmliklar kiyadigan kiyimlar yosh, ijtimoiy mavqe, shaxsiy e’tiqod, muhim hayotiy voqealar, iqtisodiy sharoitlar va atrof-muhit ta’siri kabi omillar bilan chambarchas bog‘liq. Bu omillar kiyim-kechak tikishda matolar tanlash, gul naqshlari, bezaklari, ranglari, bichilishi va kiyimning o‘lchamlarini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Erkaklar bosh kiyimi bo‘lgan do‘ppida rombning murakkab uslubdagi shakli kashta orqali ifodalangan. Asosan, “bodom”, “16 aroq”, “qo‘y shohi” kabi naqsh turlaridan foydalanilgan. Do‘ppidagi “bodom” naqshi – *oilaviy omad, baxt-iqbol* ramzi, “16 aroq” – *hayot davomiyligi va o‘lim, boylik va tiriklik* ramzi hisoblanadi. Ayollar do‘ppisida islamiy naqshlar, gullar, novda va yaproq naqshlar ko‘proq qo‘llanilgan. Ayollar ro‘moli kashtado‘zlikning islamiy naqshlari, gullar, novda va yaproq kabi naqshlar bilan bezatilgan.

Erkaklar cho‘ponlarida old taqilma qismi, yeng va etak qismlari murakkab geometrik-romb, to‘rtburchak, uchbuchak shaklli naqsh kompozitsiyasiga ega jiyaklardan foydalanilgan. Ayollar cho‘ponlarida esa old taqilma qismi keng hoshiya ichida romb, doiraning murakkab kompozitsiyasi qo‘llanilgan geometrik naqshlardagi jiyaklar qo‘llanilgan.

Erkaklar ko‘ylagi ham ayollar ko‘ylagi ham o‘zaro zanjirda bo‘g‘langan romb va uning ichidagi ilon izi va kompozitsiyaning markazida islmiy naqshlarning geometrik ko‘rinishi ifodalangan jiyaklar orqali tikilgan. Ayollar ko‘ylagi yorqin sariq, qizil, zangori va yashil ranglarida geometrik naqshlar jiyaklarda ifodalangan. Kashtado‘zlik uslubida romb, gullar, novda va yaproqlar ifodalangan.

Erkaklar nimcha va kamzollarning esa old taqilma qismi keng hoshiya ichida romb, doiraning murakkab kompozitsiyasi qo‘llanilgan geometrik naqshli kashta turlaridan naqshlangan. Ayollar nimcha va kamzollari anor guli, lola, kungaboqar, doira, yaproqlar kashta uslubida qo‘llanilgan.

Erkaklar belbog‘larida zodagonlar uchun zargarlik buyumlaridan foydalanilgan. Unda asosan, islmiy naqshlar aks etgan. Qiyiqcha romb, kvadrat, doiraning murakkab kompozitsiyasi qo‘llanilgan islmiy naqshlardan hoshiyalar bezatilgan.

Ayollar lozimlarida jiyaklar yorqin ranglarda va geometrik naqshlarda ifodalangan. Paranji jiyaklardan tashqari markazida turli gullar ifodalangan, atrofida novda, yaproqlar, geometrik shakllar ifodalangan naqsh turlarida ifodalangan.

Erkaklar oyoq kiyimlarida o‘zaro zanjirda bo‘g‘langan romb va uning ichidagi ilon izi, islmiy naqshlarning geometrik shakli o‘z ifodasini topgan. Ayollar oyoq kiyimlari – maxsi va kovushlarda yorqin rangdagi geometrik naqshlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Nurota kashtachiligida boshqa maktablaridagi kabi shox, novda, barg singari naqshlar qo‘shimcha bezaklar sifatida kiritilsa, kashtachilikning asosiy mohiyatini ochib berish turfa gullar yordamida amalga oshiriladi. Ayniqsa, “Guli savsar”, “Guli xafrang”, “Guli lola”, “Chinnigul”, “Anor”, “Bodom” singari falsafiy ramziy va estetik ma’noga ega naqshlar tushirilgan kashtachilik juda yuqori baholanadi. Nurota kashtachiligi o‘zining gulli motivlarining boyligi va rang-barangligi bilan O‘zbekiston kashtalari orasida birinchi o‘rinda turadi. Gul naqshlarining go‘zalligi

va boyligi jihatidan Buxoro kashtalariga yaqin tursada, o'ziga xos ijro uslubi bilan alohida ajralib turadi.

Nurota so'zanasi juda chiroyli kompozistiyaga ega bo'lib, unda asosan gullab turgan chamanzor aks ettiriladi. So'zana kompozistiyasi uch qismdan iborat bo'lib, bular markaziy kompozistiya, katta hoshiya va kichik hoshiya qismlaridir. Markaziy kompozistiyada asosan chamanzor ifodalanib, markazda doiragul va undan tarqaluvchi shoxli gullar tasvirlanadi. Katta hoshiyada doiragullar, shoxli gullar va pichoq gullar ifodalanadi. Kichik hoshiyada esa chiroyli gullar va barglar tasvirlanadi.

Kashtachilikda qo'llaniladigan islimiy naqsh elementlarining quyidagi ramziy ma'nolarni bildiradi:

Bodom - baxt iqbol.

Oygul - baxt iqbol ramzi.

Jingala – to'kin sochinlik, boylik ramzi.

Barg - baxorgi uyg'onish.

Qalampir- har xil yomonliklardan va yomon ko'zdan asrash ramzi.

Zirk guli - (Gulsafsar) - osoyishtalik va umr uzoqligi.

Anor - ezgulik, to'qchilik, to'kin-sochinlik .

Olma - muxabbat ramzi.

Novda - boylik va farovonlik.

Yaproq – to'qchilik, baxorgi uyg'onish, navruz.

Isiriq - yomon ko'zdan asrash ramzi.

Atirgul – go'zallik ramzi.

Nurota kashtalari ba'zan gul naqshlari, o'simliklar, qushlar, turli jismlar va hatto hayvonlar tasviri, ayrim hollarda yashirin tarzda odamlar tasviri bilan ham boyitiladi.

Nurota markazida sakkiz qirrali yulduz va maydonning to'rt burchagida katta guldastali yopiq kompozistiyali so'zanalar keng tarqalgan. Kompozistiyaning

bunday turi Nurotada “chor shohu yak moh” - “to‘rt shohu bitta oy” degan ma’noni anglatadi.

XULOSA:

Kashta naqshlari ajdodlarimizning o‘z xursandchiliklarini, tashvishlarini, do‘st-dushmani, turmush tarzlarini ifodalaydi. Har bir naqsh o‘z mohiyatiga va ramziy ma’nosiga ega bo‘lib, takrorlanmasdir.

Hunarmand ustalarning aytishicha, kashtachilikda har millatning o‘ziga xos naqshlari mavjud. Aynan o‘zbek milliy kashtachiligida o‘simliksimon, geometrik shakl hamda gul naqshlari ko‘p qo‘llaniladi va ularning o‘ziga xos ramziy ma’nolari insonni chuqur tafakkur qilishga undaydi.

REFERENCES:

1. Rakhimkulova, S. A., Rakhmatullayeva, U. S., & Abrayeva, S. A. (2022). SYMBOLIC MEANINGS AND METHODS OF EMBROIDERY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(06), 6-9.
2. Qizi, R. S. A., Rakhmatullayeva, U. S., & Temirov, D. X. (2022). Creation of methods of making national costume decorative elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1324-1331.
3. Rakhmatullaeva, U. S., Mirziyodova, K., Kamolova, F., & Berdieva, C. (2022, February). ANALYSIS OF THE SYMBOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE HISTORY OF THE NATIONAL SKULLCAP BY REGION AND ITS REGULARITIES. In *Conference Zone* (pp. 302-305).
4. Kamilova, X. X., Rakhmatullaeva, U. S., & Raksimkulova, S. (2021). Analysis and place of artistic elements in the surkhandarya costume.
5. КАПАТАЕВ, М., ТАШПУЛАТОВ, С., РАХМАТУЛЛАЕВА, У., ЯХЪЯЕВА, Д., АБДУРАХМАНОВА, Н., ШУМКАРОВА, Ш., & АБДУРАЕВ, Ж. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ БАЗИСНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ НА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЮШЕВОГО ТРИКОТАЖА
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE BASIS WEAVE STRUCTURE
ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLUSH
KNITWEAR.

6. Mamarasulovich, N. A., & Iskandarovna, N. S. (2022). TRADITIONAL UZBEK EMBROIDERY HISTORY AND ANALYSIS OF THEIR SYMBOLIC MEANINGS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 427-433.
7. Odiljonovna, J. G. THE ROLE OF INTER-DISCUPLINARY APPROACH IN DEVELOPMENT OF DIGITAL SOCIAL SCIENCES. *НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021, 1*, 117.